

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY BIRDAMLIKNING TIL ORQALI IFODALANISHI

Mardonova Gulsoraxon Pazilovna,
Andijon davlat universiteti
O‘zbekiston tarixi kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457557>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonda ijtimoiy birdamlikning til orqali ifodalanishi lingvokulturologik va pragmalingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida urush davri matbuoti, targ‘ibot materiallari, shiorlar hamda publitsistik matnlarda qo‘llangan birliklar o‘rganildi. Shuningdek, “xalq”, “vatan”, “birdamlik”, “g‘alaba” kabi konseptlarning kommunikativ va madaniy ahamiyati yoritildi. Tadqiqot natijalari urush davri diskursida tilning xalqni birlashtiruvchi muhim vosita sifatida xizmat qilganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy birdamlik, urush diskursi, lingvokulturologiya, pragmatika, publitsistik matn, propaganda, kommunikatsiya, vatanparvarlik.

Аннотация. В данной статье анализируется выражение социальной солидарности через язык в Узбекистане в годы Второй мировой войны с лингвокультурологической и прагмалингвистической точек зрения. В ходе исследования изучены языковые единицы, использованные в военной прессе, агитационных материалах, лозунгах и публицистических текстах. Также рассматривается коммуникативное и культурное значение концептов «народ», «родина», «единство» и «победа». Результаты исследования показывают, что язык в военном дискурсе служил важным средством объединения народа.

Ключевые слова: социальная солидарность, военный дискурс, лингвокультурология, прагматика, публицистический текст, пропаганда, коммуникация, патриотизм.

Abstract. This article analyzes the expression of social solidarity through language in Uzbekistan during World War II from linguocultural and pragmalinguistic perspectives. The study examines linguistic units used in wartime newspapers, propaganda materials, slogans, and publicistic texts. Furthermore, the communicative and cultural significance of concepts such as “people,” “motherland,” “unity,” and “victory” is discussed. The findings demonstrate that language functioned as an important means of uniting society during wartime discourse.

Keywords: social solidarity, war discourse, linguoculturology, pragmatics, publicistic text, propaganda, communication, patriotism.

Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng murakkab va fojeali davrlardan biri hisoblanadi. Ushbu urush yillarida nafaqat siyosiy va iqtisodiy, balki ma’naviy-ma’rifiy sohalarda ham katta o‘zgarishlar yuz berdi. O‘zbekiston xalqi front ortida fidokorona mehnat qilgan, jangchilarga yordam ko‘rsatgan hamda xalq birligini saqlashga intilgan.

Urush davrida ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashda til va kommunikatsiya muhim vosita bo‘lib xizmat qilgan. Gazeta, radio, targ‘ibot materiallari, shiorlar va ommaviy nutqlarda xalqni birlikka, mehnatga va vatanparvarlikka chorlovchi til birliklari keng qo‘llanilgan.

Bugungi tilshunoslikda bunday matnlarni lingvokulturologik va pragmalingvistik jihatdan o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki urush davri diskursi xalqning milliy mentaliteti, ijtimoiy qadriyatlarini va kommunikativ strategiyalarini aks ettiradi.

Urush davri diskursi kuchli emotsional-ekspressiv xarakterga ega bo‘lgan. Bunday matnlarda xalqni ruhlantirish, birlashtirish va maqsad sari safarbar qilish asosiy kommunikativ vazifa hisoblangan.

Urush yillaridagi gazeta va targ‘ibot matnlarida “xalq birligi”, “Vatan uchun”, “g‘alaba sari”, “front uchun mehnat”, “birdam xalq” kabi birliklar ko‘p uchraydi. Mazkur birliklar pragmatik jihatdan ommaga ta’sir qilish va ularda motivatsiya uyg‘otish vazifasini bajargan.

Shuningdek, urush davri matnlarida *“Frontga yordam beraylik!”*, *“G‘alaba uchun birlashaylik!”*, *“Vatan himoyasi barchamizning burchimiz!”* singari buyruq va undov gaplar faol qo‘llangan. Bu kabi birliklar ommaviy kommunikatsiyaning ta‘sirchanligini oshirgan.

Urush yillarida *“Vatan”* konsepti markaziy lingvomadaniy birliklardan biri bo‘lgan. Ushbu konsept matnlarda muqaddaslik, fidoyilik va birlik timsoli sifatida ifodalangan. Masalan: *“Ona Vatan”*, *“Vatan himoyasi”*, *“Vatan uchun jon fido”*. Bunday birikmalar xalq ongida patriotik tuyg‘ularni shakllantirishga xizmat qilgan.

Shu bilan bir qatorda *“xalq”* konsepti ham birdamlik va hamjihatlik ma‘nolarini ifodalagan. Gazeta maqolalari va ommaviy chiqishlarda xalqning yagona kuch ekanligi alohida ta‘kidlangan. Masalan: *“Xalq kuchi — g‘alaba garovi”*, *“Bir xalq — bir maqsad”*. Bu birliklarda kollektivlik va umumiy manfaat g‘oyasi yaqqol namoyon bo‘ladi.

Urush davri kommunikatsiyasida pragmatik ta‘sir vositalari keng qo‘llangan. Ayniqsa, hissiy-ekspressiv birliklar tinglovchi va o‘quvchilarga kuchli ruhiy ta‘sir ko‘rsatgan. Masalan: *“qahramon xalq”*, *“mard o‘g‘lonlar”*, *“fidoyi mehnatkashlar”*. Bunday birliklar xalqni ruhlantirish va ularda faxr hissini uyg‘otishga xizmat qilgan.

Bundan tashqari, takroriy birliklar ham pragmatik kuchga ega bo‘lgan *“G‘alaba uchun!”*, *“Front uchun!”*, *“Vatan uchun!”* singari iboralarni takrorlash usuli kommunikativ ta‘sirchanlikni oshirgan va shiorlarning ommaviy ongda mustahkam o‘rnashishiga yordam bergan.

Urush davrida gazeta va radio asosiy kommunikativ vositalardan biri bo‘lgan. Ayniqsa, publitsistik matnlarda xalqni mehnatga undovchi va birdamlikka chorlovchi birliklar faol ishlatilgan. O‘sha davr matbuotida mehnat qahramonlari, front ortidagi fidoyilik, ayollar va yoshlarning hissasi keng yoritilgan. Ushbu matnlar orqali jamiyatda umumiy maqsad va birdamlik muhiti shakllantirilgan. Shuningdek, targ‘ibot plakatlar va shiorlarda qisqa, aniq va emotsional birliklardan foydalanilgan. Bu esa pragmatik jihatdan kuchli kommunikativ ta‘sirni yuzaga keltirgan.

O‘zbek xalqining urush yillaridagi birdamligi milliy mentalitet bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Mehmondo‘stlik, hamjihatlik, sabr-toqat va mehr-oqibat kabi qadriyatlar til orqali faol ifodalangan. Evakuatsiya qilingan xalqlarga yordam ko‘rsatish haqidagi matnlarda *“birodarlik,”* *“insonparvarlik,”* *“mehr,”* *“hamdardlik”* kabi birliklar ko‘p qo‘llangan. Bu holat tilning nafaqat kommunikativ, balki ma‘naviy-ma‘rifiy vazifani ham bajarganini ko‘rsatadi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonda til ijtimoiy birdamlikni shakllantirish va mustahkamlashning muhim vositasi bo‘lib xizmat qilgan. Urush davri diskursida qo‘llangan shiorlar, publitsistik matnlar, targ‘ibot materiallari va ommaviy murojaatlar xalqni yagona maqsad atrofida birlashtirishga xizmat qilgan.

Lingvokulturologik jihatdan *“Vatan”*, *“xalq”*, *“birdamlik”*, *“g‘alaba”* kabi konseptlar milliy qadriyatlarni aks ettirgan bo‘lsa, pragmatik jihatdan ular ommaga kuchli kommunikativ ta‘sir ko‘rsatgan. Shuningdek, urush davri matnlari tilning ijtimoiy, madaniy va ruhiy kuch sifatidagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov N. *Til va jamiyat*. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2010.
2. Safarov Sh. *Pragmalingvistika*. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
3. Xudoyberganova D. *Lingvokulturologiya asoslari*. – Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2013.
4. Nurmonov A. *O‘zbek tilining nazariy grammatikasi*. – Toshkent: Fan, 2001.
5. Yo‘ldoshev B. *Matn lingvistikasi asoslari*. – Toshkent: Fan, 2007.
6. Rasulov R. *Diskurs va kommunikativ tilshunoslik*. – Toshkent: Universitet, 2011.
7. Mamatov A. *O‘zbek tilida pragmatik birliklar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
8. Hakimov M. *O‘zbek publitsistik uslubi va nutq madaniyati*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2009.
9. To‘xliyev B. *O‘zbek adabiyoti va milliy tafakkur*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.